

IBORA BILAN IFODALANGAN KESIMLAR VA ULARNING TURLARI

Ro‘ziboyeva Dinora Baxtiyor qizi
Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI talabasi
Latifova Gulshodaxon Anvarjon qizi
Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kesimning gapning asosiy a'zosi sifatidagi o'rni hamda ibora bilan ifodalangan kesimlarning badiiy matn, xususan, S. Ahmad asarlaridagi funksiyasi tahlil qilingan. Mazkur kesimlarning harakat, holat, kayfiyat va obrazlilikni ifodalashdagi ahamiyati ko'rsatilgan. Shuningdek, ularni ta'lim jarayonida o'rgatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), multimedia va interaktiv platformalardan samarali foydalanish metodlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kesim, ibora, badiiy matn, akt, grammatika, ta'lim, multimedia, interaktiv mashqlar, tilshunoslik

Kesim - gapning asosiy a'zolaridan biri bo'lib, gapdagi harakat, holat yoki sifatni bildiradi. Kesim gapning fikrini tugatadi va uni to'liq qiladi. Tilshunoslikda kesimning ifodalanish usullari turlicha bo'lib, ular orasida ibora bilan ifodalangan kesimlar ham muhim ahamiyatga ega. Ibora bilan ifodalangan kesim — bu bitta so'z emas, balki bir necha so'zdan iborat bo'lib, birgalikda kesim funksiyasini bajaradigan so'z birikmasi. Masalan, “tez yugurdi”, “sekin o'ylaydi”, “baland gapirdi” kabi kesimlar so'z birikmasi sifatida gapda harakatni ifodalaydi. S.Ahmadning adabiy asarlarida ibora bilan ifodalangan kesimlar ko'p uchraydi va ular orqali qahramonlarning holati, his-tuyg'ulari, voqea rivoji jonli va rang-barang ko'rinishda ifodalanadi. Bu iboralar tilimizning badiiy qirralarini boyitadi, matnga ko'proq ifoda va obrazlilik beradi. Ibora bilan ifodalangan kesimlar badiiy matnda nafaqat harakatni, balki ohang, kayfiyat, zamon va holatni ham ifoda qiladi. S.Ahmad asarlarida ular obrazlilik, metafora va boshqa badiiy vositalar bilan

uygʻunlikda qoʻllanilib, matnning taʼsirchanligini oshiradi. “U derazadan sekin qadam bosib, xonaga kirdi.” Bu gapda kesim “sekin qadam bosib” iborasi orqali ifodalanadi. Bu ibora faqat harakatni emas, balki harakatning ohangini, ehtiyotkorlik va muloyimlikni ham taʼkidlaydi. Bu kesim yordamida qahramonning kayfiyati va holati badiiy tasvirlanadi. “Yozuvchi uzoq oʻylab, soʻzlarini ehtiyotkorlik bilan tanladi.”[1]

Harakat va holatni birgalikda ifodalash — “sekin qadam bosib” iborasi harakatning nafaqat oʻzini, balki uning ohangini ham koʻrsatadi. Bu esa oʻquvchida tasvirning yanada aniqroq tasavvurini hosil qiladi. Ular gaplarning tuzilishini boyitadi, badiiy matnning oʻziga xos ohangini yaratadi. Bugungi kunda taʼlim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning oʻrni juda katta. Ular oʻquvchilarning bilimini yanada mustahkamlash, darsni qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi. Ayniqsa, badiiy til va grammatikani oʻrgatishda, xususan, ibora bilan ifodalangan kesimlarni tushuntirishda multimedia vositalari, onlayn platformalar va mobil ilovalar samarali qoʻllaniladi. S.Ahmad asarlaridan misollar keltirilib, ularning kesimlarini vizual va audio materiallar yordamida tushuntirish. Masalan, video kliplar, animatsiyalar orqali kesimlarning maʼnosini yanada jonliroq ifodalash. Onlayn platformalarda ibora bilan ifodalangan kesimlarni aniqlash, ularni tahrirlash va toʻgʻri qoʻllash boʻyicha interaktiv mashqlar tuzish. Til oʻrgatishga moʻljallangan mobil ilovalar yordamida oʻquvchilar ibora bilan ifodalangan kesimlarni mustaqil ravishda takrorlashlari va mashq qilishlari mumkin. Masofaviy taʼlim jarayonida oʻquvchilar bilan bogʻlanib, savol-javoblar, munozaralar orqali mavzuni chuqur oʻrganish. S.Ahmad asarlaridagi iboralar va kesimlarni oʻz ichiga olgan elektron lugʻat va matn korpuslari oʻquvchilarga oson va tez maʼlumot izlash imkonini beradi. Matnni koʻz bilan koʻrish va eshitish orqali tushunishni oshiradi. Interaktiv mashqlar oʻquvchilarni mavzuga faol jalb qiladi. Har bir oʻquvchi oʻz surʼati va qiziqishiga mos ravishda bilim oladi. Mobil va onlayn vositalar yordamida oʻquvchilar uyda yoki istalgan joyda mashq qilishi mumkin. Testlar va topshiriqlar natijasi darhol

ko‘rsatiladi, kamchiliklarni darhol tuzatish imkoniyati bor. Masalan, o‘qituvchi S.Ahmadning “Ufq” asaridan olingan matn bo‘yicha “sekin yurib keldi”, “tez yugurdi”, “bo‘sh qo‘ygandi”[2] kabi ibora bilan ifodalangan kesimlarni tanlab, ularni videorolikda ko‘rsatadi va keyin interaktiv platformada shu kesimlarni tanlash, ularni tahrir qilish bo‘yicha mashqlar beradi[3]. O‘quvchilar bu mashqlarni bajarib, o‘z natijalarini ko‘rishadi va o‘z-o‘zini baholashadi.

PowerPoint, Prezi kabi taqdimot dasturlarida S.Ahmadning matnlari asosida iboralar va kesimlar tahlili uchun interaktiv slaydlar tuziladi. Har bir slaydda ibora bilan ifodalangan kesimlarning grammatik tahlili, badiiy ma‘nosi, gap ichidagi o‘rni ko‘rsatiladi. O‘quvchilar bu materiallar bilan mustaqil ishlashlari, o‘zlashtirishlari mumkin. “Quizlet”, “Kahoot!”, “Edmodo” kabi interaktiv ta‘lim platformalarida S.Ahmad asarlaridan olingan kesimlar bilan bog‘liq testlar va mashqlar tuzish mumkin. Bu o‘quvchilarga o‘z bilimlarini sinovdan o‘tkazish va takrorlash imkonini beradi. S.Ahmad asarlaridagi ibora bilan ifodalangan kesimlarni izlash, ularning ko‘p uchraydigan shakllarini aniqlash uchun elektron matn korpuslaridan foydalanish mumkin. Bu tilshunoslik va adabiyot ta‘limi uchun qulay resurs hisoblanadi. Masalan, “Uzbek National Corpus” kabi elektron korpuslarda kesimlarning kontekstini o‘rganish, ularning zamonaviy tilga mosligini tekshirish mumkin. Virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat vositalari yordamida o‘quvchilar S.Ahmad asarlaridagi sahnalarni jonlantirib, ibora bilan ifodalangan kesimlarni yanada interaktiv va qiziqarli shaklda o‘rganishlari mumkin. Masalan, virtual sinfda matnning bir qismi ko‘rsatiladi va o‘quvchilar unga bog‘liq savollarga javob beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ibora bilan ifodalangan kesimlarni o‘rgatish o‘quvchilarning faolligini oshiradi, til qobiliyatlarini mustahkamlaydi va badiiy matnlarni chuqurroq anglash imkonini yaratadi. Buning natijasida o‘quvchilar nafaqat grammatikani o‘zlashtiradi, balki badiiy asarlarning mazmun-mohiyatini yaxshiroq anglaydi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov, A. *Tilshunoslikka kirish*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007
2. Said Ahmad. *Ufq*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1984.
3. Jo‘rayev, M. *Badiiy matnda iboralarning lingvopoetik funksiyasi*. // *Filologiya masalalari*. – 2016. – №2.
4. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.